

- 1965 йил. – 659 б.
6. Миробидинӣ, Саййид Абутолиб. Муқаддимаи сабкшиносӣ. //Маликушшуаро Баҳор. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввурӣ насри форсӣ. — Душанбе: Бухоро, 2012. – 570 саҳ.
 7. Раҳмонов Н. Алишер Навоӣ адабиётни қандай даврлаштирган эди. “Алишер Навоӣ ва ХХІ аср” мавзӯидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари. — Т.: Тамаддун, 2016. Б. 10-15.
 8. Сатторзода А. Аз Рӯдакӣ то Лоиқ. – Душанбе: Адиб, 2013. – 176 с.
 9. پژوهشهای شیرین بقایی و همکاران. بررسی و تحلیل دو سبک هندی و اصفهانی. فصلنامه ادبیات تطبیقی دوره 7، شماره 3، پاییز 1398
 - 10.5 حمیدیان، سعید. «مهاجرت شعرا به هند در عصر صفویه». نشریه وحید: مهر 1347 - شماره 10.5

ISOJON SULTON VA JO'RJ SALIM

Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna,

filologiya fanlari doktori, dosent

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent, O'zbekiston

”

Аннотация: Adabiyotda ijodiy metodlar, oqim va yo'nalishlar, ijodkorlar uslubi-ning turfa xilligi badiiy tafakkurni tinimsiz ravishda rivojlanuvchi, yangilanuvchi, o'z mohiyatiga ko'ra takomil sari yuzlangan tizim ekanligini ko'rsatadi. Mana shu ijodiy metod, yo'nalish va oqimlar doirasida har bir ijodkor o'ziga xos uslubni yaratadi. Shu jumladan, arab adabiyotida Jo'rij Salim va o'zbek adabiyotida Isojon Sulton. Mazkur maqolada arab va o'zbek yozuvchilarining hikoyalari o'zaro qiyoslangan holda, ularning tipologik xususiyatlari va farqlari, an'ana va novatorlik masalalari ochib beriladi. An'ana va novatorlik masalalari Jo'rij Salimning “Firdavs”, Isojon Sultonning “Bog'i Eram” hikoyalari misolida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: realizm, neorealizm, modernizm, ekzistentsializm, magik realizm, an'ana va novatorlik.

Kirish. XX asr jahon adabiy jarayonida insoniyat badiiy tafakkurining takomili sifatida realistik tasvirlash jarayonining tabiiy rivojlanishi jarayonida magik, psixologik, intellektual realizm kabi oqimlari vujudga kelib uni neorealizm deb atalishga sabab bo'ldi. Realizm bilan bir qatorda adabiyotda futurizm, ekspressionizm, abstraksionizm, syurrealizm, ekzistensializm kabi insonning ichki xis-tuyg'ulariga asoslanib, inson borlig'ini anglangan va anglanmagan qirralarini ochishni, bu hayotdagi, olamdagi o'rnini aniqlashni, hayotning mazmun-mohiyatini tushunishni ob'ektiv borliqni rad etgan holda yangicha ifodalashga harakat qiluvchi, ko'plab yangi oqimlarni o'zida mujassam etgan modernizm magistral yo'nalishga aylandi. So'ng modernizmdan farqli o'laroq, an'analarni qisman o'zida tiklagan, modernistik yozish san'atlarini o'zida mujassam etgan postmodernizm yo'nalishi rivojlana boshladi. Mana shu yo'nalish va oqimlar ta'siri XX asrda barcha Sharq adabiyotlarida kuzatildi. Buning sababi, Sharq xalqlari adabiyotini jahon adabiy jarayoniga integratsiyasi, globallashuv davrida o'zaro ta'sir va tajriba almashish tamoyillarining jadallashishi, shu bilan birga ijodkorlarning badiiy tafakkurining yangilik sari bo'lgan tinimsiz harakatidir. Sharq xalqlari adabiyotida yangilanish tamoyillarining u yoki bu milliy adabiyotda namoyon bo'lishi turlicha va o'ziga xos tus oldi, butunlay uzoq va yaqin o'tmish meros bilan aloqani uzmasdan, boy milliy adabiy meros an'analari bilan uyg'unlashib, milliy mentalitet va didlariga moslashdi, shu jumladan, arab adabiyoti ham. Zamonaviy arab hikoyanavisligi jahon adabiy jaryonidagi turli zamonaviy yo'nalish va oqimlarning mazmun-mohiyati va badiiy tasvir va ifoda vositalarini o'zlashtirish jarayonida bir vaqtning o'zida milliylikni, milliy koloritni, sharqona qadriyat va boy adabiy merosining an'alarini saqlab qolishga intilish kuchaydi. Zamonaviy arab hikoyanavisligida mazmunan yangilanish tamoyillari yozuvchilarning zamonaviy mavzularni yoritib berishda muqaddas diniy kitoblarda, rivoyatlarda keltirilgan payg'ambarlar haqidagi qissalar, jahon adabiyotidagi yoki milliy adabiyotdagi mifologik va asotiriy obrazlarga bilvosita yoki bevosita murojaat etishlarida kuzatildi. Shaklan yangilanish tamoyillari esa

zamonaviy hayotiy muammolarni tasvirlash jaryonida asar kompozitsiyasida maqoma janri hususiyatlari, tarixiy xronika, sayohatnoma, qissa, masal-hikoya kabi oʻrta asr adabiyoti anʼanalarini istifoda etilishda namoyon boʻlmoqda.

Jahon adabiyotidagi adabiy jarayonlar almashinuvi, badiiy uslub va usuldagi yangilanish tamoyillari barcha milliy adabiyotlarga kirib bordi, shu jumladan, oʻzbek adabiyotida, XX asrning 80-90 yillardan boshlab koʻzga tashlana boshladi. Zamonaviy oʻzbek ijodkorlarning badiiy tafakkuri bevosita va bilvosita omillar tufayli kengayib borishi, insonning shaxsiyati, uning ichki “meni”ni tasvirlash, insonni borligʻini, uning sub'ektiv olamini har tomonlama ochib berishga harakat kuchaydi. Zero, oʻzbek adibi Isajon Sulton taʼkidlaganidek, “Bugunning nasrida uchta quvvatli tamoyil yaqqol koʻzga tashlanib turibdi va, aytish mumkinki, har uchala tamoyilning ham oʻz isteʼdodlari, oʻz ustalari bor. Birinchisi, milliy ruhni, xalq ruhini milliy usullarda yanada rang-baranglashtirib taqdim etish, ikkinchisi – xalq shuurida uzoq yillar yashab kelayotgan oʻlmas timsollarni olam ahliga namoyon qilish va uchinchisi – butun dunyo adabiy tafakkurida roʻy berayotgan, ammo bizning adabiyotimiz uchun yangi hisoblangan shakllarni olib kirib, oʻz ruhimiz bilan toʻldirishdan iborat”[4]. Zamonaviy arab va oʻzbek nasrida ham mana shu uchchala tamoyil ijodkorlar tomonidan istifoda etilmoqda. Shu jumladan, arab yozuvchilaridan Najib Mahfuz, Yusuf Idris, Diya ash-Sharqaviy, Jamol al-Gʻitoni, Muhammad Hofiz Rajab, Munir Uteyba, Muhammad Shaʼlan, Edvar al-Xarrat, Fuad at-Tekerli, Sunalloh Ibrohim, Baho Tohir, Joʻrj Salim, Zarkariya Tamer, Gʻada as-Samman, Valid Ixlosiy, Xanna Mina, Abdurahmon Majid ar-Rubeyi, Mahmud Shuqeyr, Tavfiq Fayad, Yusuf Damra kabi koʻplab adiblar, oʻzbek yozuvchilaridan esa Omon Muxtor, Xurshid Doʻstmuhammad, Nazar Eshonqul, Isajon Sulton, Ulugʻbek Hamdam, Salomat Vafo kabi adiblarning ijodini keltirish mumkin.

Asosiy matn. Adabiy jarayonda yangilanishlar bosqichida adiblar ijodida shunday asarlar yaratilmoqdaki, bir-biriga ham mazmunan, ham ayrim uslubiy jihatdan oʻxshash boʻlgan asarlar paydo boʻlmoqda. Shu jumladan, arab yozuvchisi Joʻrj Salim ning "الفردوس" (“Firdavs”) [6,56-66] va oʻzbek yozuvchisi Isojon Sulton

ning “Bog‘i Eram”[3] hikoyalari ham uslubiy, ham mazmun jihatdan bir-biriga o‘xshash bo‘lib, hayotning o‘tkinchiligi, insonning bu dunyodagi umri, hayoti esa omonat, vaqtinchalik ekanligi kabi umumbashariy diniy-falsafiy masalalar yoritilgan. Har ikki adib ham hikoyalarining mazmunidan kelib chiqqan holda o‘ziga xos ramz va majozlar bilan yo‘g‘rilgan yangicha uslubdan foydalanadi, hikoya syujetida real, kundalik voqelik tarkibiga g‘ayritabiiy, mo‘jizaviy voqelikni biriktiradi. Jo‘rj Salim⁵⁸ning "الفردوس" “Firdavs” hikoyasida yozgi ta’tilda tog‘ning go‘zal maskaniga dam olishga chiqqan oilaning hayoti tasvirlansa, Isojon Sulton⁵⁹ning “Bog‘i Eram” hikoyasida bir insonning qishloqdagi o‘ynab yurgan bolalik davridan boshlab to keksayib umri tugagunicha bosib o‘tgan yo‘li ifodalanadi. Jo‘rj Salimning “Firdavs” va Isojon Sultonning “Bog‘i Eram” hikoyalarida ko‘tarilgan mazmun mohiyat o‘xshash, ya’ni inson taqdiri, inson umri va nihoyasi bu dunyoning o‘tkinchiligi kabi umumbashariy, falsafiy masalalar bayon etilgan. Har ikki hikoyada ham fol’klor motivlar, hamda muqaddas diniy kitoblarda keltirilgan ma’lumot va rivoyatlar real voqelikka singdirib yuborilgan. Har ikki hikoyada ham jannatmonand bog‘, go‘zal maskan va manzara ramziy ma’no kasb etadi. Har ikki hikoyaning nomi ham afsonaviy, go‘zallikka ega maskanlarning nomi bilan, Jo‘rj Salimning hikoyasi Qur’onda⁶⁰ keltirilgan jannatlarning eng oliysi “Firdavs” nomi bilan atalgan. “Firdavs” hikoyada Yaratgan zotning yer yuzasini jannatga qiyosan yaratganligi haqida ishoradir (“u huddi Firdavsga o‘xshaydi”) [6, 61].

Isojon Sultonning hikoyasining nomi “Bog‘i Eram” deb atalib, Hud payg‘ambari haqidagi qissada keltirilgan go‘zal, hashamatli Eram shahri va unda barpo etilgan go‘zal, afsonaviy, jannatmonad bog‘larga ishora qiladi. Jo‘rj Salim ham Isojon Sulton ham hikoyalarda tabiat tasviriga, uning go‘zalligining ta’riflariga keng o‘rin ajratib asarga shoironalik, ko‘tarinkilik bahsh etadi, shu bilan

⁵⁸ Jo‘rj Salim (1933-1976) – suriyalik yozuvchi, Uning qalamiga «Quvg‘inda» (1962) romani, «Bechora odamlar» (1968), «Ketish» (1970), «Karlar suhbatlari» (1973), «Qadimgi tashnalik hikoyasi» (1976), «Cheksiz kenglikdagi yolg‘iz tovush» (1976) nomli hikoyalar to‘plami mansub.

⁵⁹ Isojon Sulton (1964) – zamonaviy o‘zbek yozuvchisi. U “Munojat” (1990), “Oydinbuloq” (1995), “Boqiy darbadar” (2011), “Ozod” (2012), “Bog‘i Eram” (2015) kabi roman, qissa va hikoyalar to‘plamlari muallifidir.

⁶⁰ Qur’on: Kahf surasi, 107-oyat; Mu’minun surasi 11-oyatlar.

birga bu go‘zal hayotning, go‘zallikning ham o‘tkinchiligini ta’kidlaydi. Har ikki hikoya syujetida real va noreal qismlarga bo‘linishi bilan bir qatorda, bir qator ramziy obrazlar ifodalangan. “Firdavs” hikoyasida sirli yigit, soat obrazlari, “Bog‘i Eram” hikoyasida esa g‘aroyib, sirli bog‘dagi bola, ulkan, viqorli daraxt obrazlaridir. Isojon Sulton Jo‘rij Salimning “Firdavs” hikoyasidagi kabi o‘z hikoyasida magik realizmga xos unsurlardan mo‘jizaviy, sirli, ertakona voqelik tasvirida insonning umr yo‘lini, insonning bu hayotda oxirgi lahzalarda ham tark etish istagi kelmasligi kabi achchiq haqiqatni aks ettirgandek go‘yo.

Xulosa. Zamonaviy arab va o‘zbek adiblari jahon adabiy jaryonidagi turli zamonaviy yo‘nalish va oqimlarning mazmun-mohiyati va badiiy tasvir va ifoda vositalarini o‘zlashtirish jarayonida bir vaqtning o‘zida milliylikni, milliy koloritni, sharqona qadriyat va boy adabiy merosining an‘analarini saqlab qolishga intilish kuchaydi. Zamonaviy arab va o‘zbek yozuvchilari yangi uslubdagi hikoyalarda o‘rta asr adabiyotining ham shaklan, ham mazmunan an‘analarini yangilangan, boyigan, murakkablashgan ko‘rinishda istifoda etib davom ettirishga harakat qilib kelmoqdalar. Nobel' mukofoti sovrindori, mashhur misrlik yozuvchi Najib Mahfuz zamonaviy arab adabiyotida adabiy merosning o‘rni haqida shunday baho beradi: “Meros barcha madaniy ko‘tarilishning asosiy unsuri hisoblanadi. Bu yo‘ldagi maqsadimiz madaniy merosimizga zamonaviy makondan qarab javob topishdir. Milliy merosimizning qadr - qimmatini eng ko‘pki, undan foydalanamiz, u orqali farzandlarimizni tarbiyalaymiz” [5,246]. Atoqli adib Najib Mahfuz ta’kidlaganidek, zamonaviy arab va o‘zbek adabiyotida uslubiy yangilanishlar jarayonida milliy adabiy, madaniy merosning ahamiyati salmoqli o‘rinni egallamoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Muxiddinova D.Z. Badiiy tafakkur takomili. – T.: G‘ofur G‘ulom, 2015.
2. Muxiddinova D.Z. XX asr arab hikoyanavisligi. – T.: G‘ofur G‘ulom, 2017.
3. Sulton I. Bog‘i Eram. Qissa va hikoyalar. – T.: Sharq, 2015.

4. kh-davron.uz Isojon Sulton. Hazrati majoz. O‘zbek tarixi, adabiyoti va madaniyati.

5. الفجر. 246.ص.1985/2/8. "لا أتصور نهضة في العلم أو في الأدب دون حرية". القطرية. العدد 3،

6. جورج سالم. حكاية الظمأ القديم. – دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب. 1976. – ص.118.

THE IMPORTANCE OF REALIA IN TRANSLATION STUDY

Kumush Noraliyeva,

teacher of the faculty of Foreign philology,
National University of Uzbekistan (NUUZ)

Annotation: It is clear that each nation and country has its unique culture and background including special or local words, phrases that are not translated directly into other languages and that makes us address realia.

Key words: language, culture, linguoculturology, realia, local words, special phrases.

A language and culture often come together and by translating written literary texts, poems, novels and works from one language into another, one can be aware of this or that nation or country. There are numerous terms in the culture of nations that are translated into other languages directly or need to be replaced with other words but in some cases, they are not translated and remain as their real versions as they have no equivalent words in those languages. Studying this kind of issues is a problem of both linguoculturology and the translation study. As a result, one who is working on this, has to address the term “*realia*” without what, it is quite impossible to translate texts, poems, works of literature within languages, having various culture and word expressions. Because each nation, culture and country has words, phrases or idioms that cannot be translated directly into other languages due to the missing equivalents of those words which make them leave without being translated.